

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

М.Якубов

НОДАВЛАТ-НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ХУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

